

Comportamento e Influência das Telas no Neurodesenvolvimento das Crianças

Nadine Oliveira de Macedo¹

Hadassa Gomes Okagawa²

Olivernadi7002@gmail.com

hadassagomesokagawa@icloud.com

¹Psicologia – Universidade Ceuma

²Psicologia – Universidade Ceuma

DOI:10.5281/zenodo.17253647

Introdução: Ao decorrer dos anos a presença de aparelhos eletrônicos no cotidiano infantil tem se ampliado de forma significativa, quanto aos seus impactos no desenvolvimento. Estudos indicam que a exposição excessiva às telas pode afetar a fala, sono, comportamento e hábitos alimentares, é importante assegurar que o contato com as telas ocorre de forma equilibrada e saudável contribuindo para o desenvolvimento integral na infância. **Objetivos:** Este estudo tem como principal objetivo analisar os impactos do uso excessivo de telas na infância, destacando suas consequências para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional, e físico das crianças, orientando a importância da supervisão para então promover práticas do uso equilibrado desses aparelhos eletrônicos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão de literatura integrativa nas bases de dados google acadêmico e periódicos capes, analisando publicações entre os anos de 2020 a 2025, utilizando os descritores “influência das telas no desenvolvimento infantil” considerando apenas artigos científicos em língua portuguesa. A seleção foi feita inicialmente, pela literatura dos resumos e, em seguida, pela análise completa dos textos, filtrando os principais resultados organizados e tabulados para subsidiar a discussão. **Resultados:** Os resultados revelaram que há um aumento significativo do uso demasiado das telas após a pandemia, as pesquisas analisadas destacam os impactos negativos do uso excessivo, como distúrbios do sono, atraso no desenvolvimento cognitivo, baixa socialização e sedentarismo. O uso precoce de dispositivos digitais, pode prejudicar o desenvolvimento neurológico, a partir do momento em que as crianças são expostas a um tempo prolongado de telas, pode ocorrer isolamento social, afetando habilidades essenciais para o seu desenvolvimento, isso ocorre a partir do momento em que o tempo que é destinado a brincadeiras saudáveis e de interações com outras crianças, é substituído por atividades digitais. Estimular o contato com recursos de caráter educativo é de suma importância. Reduzir o acesso a conteúdos violentos e passivos, incentivar experiências sociais, além do ambiente virtual, são medidas essenciais para favorecer um desenvolvimento neurológico equilibrado e mais

saudável. **Conclusão:** Conclui-se que os estudos analisados evidenciam que, o uso excessivo de telas na infância pode gerar impactos negativos no desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social das crianças, além de influenciar o seu comportamento. Ao considerar a influência das telas digitais no desenvolvimento neurológico das crianças, é crucial reconhecer a necessidade de equilíbrio no uso destas tecnologias. Embora existam benefícios especialmente no contexto educacional, os riscos no uso precoce e excessivo não podem ser ignorados. É essencial manter um equilíbrio e cuidado por parte dos pais e educadores para alcançar os benefícios e minimizar os danos.

Palavras-Chaves: Crianças, Desenvolvimento, Influência, Neurodesenvolvimento, Telas.